

**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILIDA NEOLOGIZMLARNING PAYDO
BO‘LISHI**

Fayzullayeva Sarvinoz Mahmud qizi

Samarqand davlat universiteti pedagogika instituti

Annotasiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek tilida neologizmlarning paydo bo‘lish sabablari manbalari va ularning til tizimidagi o‘rni tahlil qilinadi. Globallashuv fan texnika taraqqiyoti axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi hamda ijtimoiy siyosiy o‘zgarishlar natijasida yuzaga kelayotgan yangi so‘z va atamalarning o‘zbek tiliga kirib kelish jarayonini yoritib berilgan. Shuningdek o‘zbek va xorijiy tilshunos olimlarning neologizmlar haqidagi ilmiy qarashlari keltirilib zamonaviy neologizmlarning turlari va ularning leksik tizimidagi ahamiyati misollar asosida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar. neologizm zamonaviy o‘zbek tili, yangi so‘zlar leksik qatlam.

Kirish

Mustaqillikdan keyingi davrda o‘zbek tilida tub ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar yuz berdi. Bu jarayon natijasida tilimiz lug‘at tarkibida ko‘plab yangi so‘z va atamalar paydo bo‘ldi. Xususan, davlat boshqaruvi, axborot texnologiyalari, iqtisodiyot va ommaviy kommunikatsiya sohalarining rivojlanishi o‘zbek tili leksikasining yangilanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatdi. Ma‘lumki, til jamiyat bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan murakkab ijtimoiy hodisadir. Til — kishilarning o‘zaro fikrlashuvi va muloqoti uchun xizmat qiladigan noyob ijtimoiy vositadir. Shavkat Rahmatullayev o‘zining “Hozirgi adabiy o‘zbek tili” asarida tilning ijtimoiy mohiyatini alohida ta‘kidlaydi. Demak, neologizmlar ham jamiyat ehtiyoji asosida yuzaga keladi va tilga singib ketgan taqdirdagina faol qo‘llanadi.

Jamiyat taraqqiyoti jarayonida yuz beradigan har qanday yangilik, avvalo, tilning lug‘at tarkibida o‘z aksini topadi. Yangi so‘z va birikmalarga nisbatan neologizm termini qo‘llanadi. Neologizm (yunoncha *neos* — yangi, *logos* — so‘z) — narsa va tushunchalarni ifodalash uchun yangi hosil qilingan yoki boshqa tillardan kirib kelgan, yangilik bo‘yog‘i sezilib turgan so‘z va birikmalardir. Masalan: elektron darslik, elektron kutubxona, veb-sayt, marketing, menejer, smartfon.

“Menejer” so‘zi ingliz tilidan o‘zlashgan bo‘lib, korxonada yoki tashkilot faoliyatini boshqaruvchi yuqori malakali mutaxassis ma‘nosini anglatadi. “Veb-sayt” esa inglizcha *web* — “to‘r”, *site* — “joy” so‘zlaridan tashkil topgan bo‘lib, internet tarmog‘idagi sahifa yoki manzilni bildiradi.

Shu bois zamonaviy o‘zbek tilining rivojini neologizmlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Har bir so‘z o‘z davrida yangi bo‘lgan. Masalan, VIII–IX asrlarda o‘zbek tiliga forsoj va arab tillaridan kirib kelgan bog‘, madrasa, yomg‘ir kabi so‘zlar ham dastlab neologizm bo‘lgan. Bugungi kunda esa ular umumiste‘mol leksikaga aylangan.

Neologizmlar tilga singib ketishi uchun ikki muhim talabga javob berishi lozim:

1. *Yangi so‘z tushunarli, ma‘nosi aniq va tinglovchiga tez yetib boradigan bo‘lishi kerak.*
2. *U tilda mavjud va yashovchan so‘z yasash modellariga mos ravishda yaratilgan bo‘lishi lozim.*

Neologizmlarning paydo bo‘lish sabablari ko‘p. Texnika va texnologiya sohasidagi yangiliklar yangi atamalarning yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda: chatbot, sun‘iy intellekt, bloger, kiberxavfsizlik, vlog, kontent, media.

“Media” so‘zi lotincha *medium* — vosita, vositachi so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, axborotni uzatish vositalari va ommaviy axborot tizimini anglatadi. “Blogger” ingliz tilidan o‘zlashgan bo‘lib, internetdagi shaxsiy sahifasi yoki ijtimoiy tarmoq orqali ma‘lum mavzularda material joylashtiruvchi faol foydalanuvchini bildiradi. Globallashuv jarayonida o‘zbek tiliga ingliz, rus, arab va forsoj tillaridan ko‘plab so‘zlar kirib kelmoqda: gadjet, dron, robototexnika, QR-kod, layk, post. “Post” so‘zi rus tilidagi *post* orqali kirib kelgan bo‘lib, lavozim, qo‘riqlash punkti yoki o‘rin ma‘nolarini bildiradi. “Gadjet” inglizcha *gadget* — kichik qurilma, moslama degan ma‘noni anglatadi.

Iqtisodiyot sohasida ham ko‘plab neologizmlar uchraydi: avans, avtarkiya, avizo, agent, akkreditiv va boshqalar. “Akkreditiv” lotincha *accredo* — ishonaman so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, bank tomonidan ma‘lum mablag‘ni to‘lash haqida beriladigan hujjatni anglatadi. “Avtarkiya” (yunoncha *autarkeia* — o‘z-o‘ziga yetarlilik) esa xo‘jalikning tashqi aloqalarsiz faoliyat yuritishini bildiradi. Til ijtimoiy mohiyatga ega hodisa bo‘lib, jamiyat a‘zolari ongida mavjud va ular uchun umumiy fikrni

shakllantirish hamda ifodalashga xizmat qiladi. Zamonaviy o'zbek tilidagi yangi leksika ikki guruhga bo'linadi:

A) **Sof yangi leksemalar** — tilimiz uchun avval begona bo'lgan va endigina kirib kelgan birliklar: lizing, marketing, test, internet va boshqalar. Vaqt o'tishi bilan ular neytral leksika tarkibiga o'tadi. Masalan, kosmos, televideniye so'zlari bugungi kunda yangilik bo'yog'ini yo'qotgan.

B) **Faollashgan leksemalar** — iste'moldan chiqib ketgan, keyinchalik qayta qo'llanila boshlagan birliklar: hokim, viloyat, tuman, oqsoqol, sardor. Shuningdek, yangi ma'no kasb etgan so'zlar ham shu turga kiradi: savdogar, tadbirkor, ishbilarmon, biznes. Bunday birliklar tezda umumiste'mol leksikaga aylanadi.

Neologizmlarning paydo bo'lishi va yo'qolishi ularning lug'atlarga kiritilishi yoki kiritilmasligida namoyon bo'ladi. Agar yangi so'z jamiyat tomonidan faol qo'llansa, tilshunoslik tomonidan ham qabul qilinadi. Biroq neologizmlar adabiy til me'yorlariga mos ravishda yaratilishi va to'g'ri qo'llanishi zarur.

Neologizmlar quyidagi turlarga bo'linadi:

1. **O'zgaruvchan neologizmlar** — tor doirada qo'llaniladigan yangi o'zlashmalar.
2. **Tarqalgan neologizmlar** — jamiyatda qo'llanayotgan, ammo hali to'liq me'yorlashmagan birliklar.
3. **Turg'un (stabil) neologizmlar** — keng tan olingan va faol ishlatiladigan so'zlar.

Neologizmlarni o'rganishda hududiy va ijtimoiy farqlar ham muhimdir. Shahar va qishloq joylarda ayrim atamalar turlicha qabul qilinishi mumkin. Yosh avlod internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi so'zlarni tez o'zlashtirmoqda. Masalan, trend, xayp, storis so'zlari dastlab internet muhiti uchun xos bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda oddiy so'zlashuv nutqida ham qo'llanmoqda. Ommaviy axborot vositalari, reklama va bloglar neologizmlarning tez tarqalishiga xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, neologizmlar tilning yashovchanligini ta'minlaydi. Zamonaviy o'zbek tilidagi yangi so'zlar tilning ichki imkoniyatlari hamda o'zlashma birliklar asosida shakllanmoqda. Asosan ingliz va rus tillaridan kirib kelayotgan neologizmlar lug'at boyligimizni kengaytirmoqda. Neologizmlar til uchun xavf emas,

balki uning rivojlanish manbaidir. Muhimi — yangi soʻzlarning adabiy til meʼyorlariga moslashuvi va milliy xususiyatlarni saqlab qolishidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Uloqov N . Tilshunoslik nazariyasi. Toshkent.2016
- 2 Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent 2006.
- 3 Sayfullayeva R .Abuzalova M.Gʻaybullyeva N. Tilshunoslik nazariyasi.Toshkent.2021.
- 4 Sayfullayeva R.R boshqalar.Hozirgi oʻzbek adabiy tili.Toshkent.2010.